

YOL - The Full Version: Directed by Şerif Gören

Ali Karadoğan

Şerif Gören'in sıkıyönetim koşulları altında yönettiği senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı *Yol* filminin 3. versiyonudur. Filmin ilk versiyonu Cannes Film Festivali'nde gösterilen ve sonrasında VHS kaset olarak BFI tarafından piyasaya sürülen V1982'dir. Filmin ikinci versiyonu ise restorasyonu yapılmış olan ve 1999 yılında Türkiye'de gösterilen ve DVD'si çıkan V1999'dur. Son versiyon ise 2017'de yapımcısı tarafından *Yol - The Full Versiyon* adıyla kurgulanmış olan V2017'dir. İlk iki versiyon arasındaki temel farklılık V1982'de yer alan "Kürdistan" yazısının V1999'da yer almamasıdır. V2017'de ise bu yazı iki farklı yere eklenmiş ve daha önce kullanılmayan bir çok sahne filmde kullanılmış ve filmin kurgusunda ve sahne düzeninde bazı değişiklikler yapılmıştır.

V2017 Şerif Gören'in yönettiği *Yol* filminin yapımcısı tarafından yeni çekimler eklenerek tekrar kurgulanmış halidir; "recut"tır. Filmin açılış jeneriğinde "The Full version of YOL completed according to the screenplay and editing plan by YILMAZ GÜNEY" yazar. Yapımcının iddiası filmin Yılmaz Güney'in yapmak istediği "tam versiyon" olduğu, ancak bunu yapamadığı ve kendisinin bunu tamamladığıdır (oysa ki filmi Yılmaz Güney kurgulamıştır). Ardından "originally produced by Cactus Film, in colloboration with Güney Filmcilik" yazısı vardır ve hemen ardından "a YILMAZ GÜNEY film directed by ŞERİF GÖREN" yazar. Şerif Gören'in yönettiği bir Yılmaz Güney Film.

V1982'nin (Versiyon 1982 ve Versiyon 2017 böyle kısaltılacaktır) kurgusunu, Yılmaz Güney ve Elizabeth Waelchli, V2017'nin kurgusu Peter R. Adam ve Tobias Frühmorgen yapmıştır. Bu yazılardan sonra ise, V2017'nin "producer"ı yer alır: "Donat F. Keusch produced the full version of Yılmaz Güney's film". Ve filmin adı da üstte bildiğimiz kırmızı yazıyla "Yol" altında ise "The Full Version" olarak yazılmıştır.

V2017'nin açılış jeneriği, V1982'ye göre değiştirilmiştir. Jenerik karakterlerin (kadın ve erkek) grafik çizimlerinin yer aldığı yeni bir üslupla oluşturulmuştur. Kadın ve erkek karakterlerin isimleri birlikte yer alır. Tarık Akan - Seyit Ali / Şerif Sezer - Ziné; Necmettin Çobanoğlu - Ömer; Halil Ergün - Mehmet Salih / Meral Orhonsay - Emine; Hikmet Çelik - Mevlüt / Sevda Aktolga - Meral; Güven Şengil - Süleyman / Güngör Bayrak - Nazife; Tuncay Akça - Yusuf / ve fotoğrafta gördüğümüz ölmüş karısı

Leyla. V1982’de Gngr Bayrak ismi yer almazken, V2017’de yer almıř ve bazı sahneleri filme eklenmiřtir.

V1982’de 6 erkek karakterden Yusuf’un (Tuncay Aka) yks izin belgesini kaybetmesiyle yarım kalırken, V2017’de Yusuf’un yks yeni ekimler eklenerek tamamlanmıřtır. Yusuf’un yksnn eksik kalmasından dolayı genellikle 5 erkek karakterin yksnn anlattığı ifade edilir.

Ancak *Yol* sadece erkek karakterlerin yks deęil aynı zamanda bu erkek karakterlerle birlikte hayatı biimlenen ve deęiřen (deęiřecek olan) kadın karakterlerin de yksdr. Her erkek karakterle birlikte bir kadının da hikyesi anlatılır. Kendini sattığı iin ayaklarından zincirlenmiř ve kocasının gelip kaderine karar vermesini bekleyen Zin’nin (řerif Sezer); “arkada dul bir avrat” bırakmak istemeyen mer’in platonik ařkı Glbahar’ın (Semra Uar); kardeřinin lmne neden olmuř kocasını bekleyen ve onunla kaan Emine’nin (Meral Orhonsay); sylediklerine hayranlıkla baktığı niřanlısı Mevlt’le evlilik planları yapan Meral’in (Sevda Aktolga), “sofranı ben hazırlasaydım, rakını ben verseydim” diyen ve kocası tarafından řiddete maruz kalan Nazife’nin (Gngr Bayrak) ve Yusuf’un, ldęn dahi bilmeyip grme hayali kurduęu, sadece Yusuf’la fotoęrafını grdęmz, makine altında kalarak lmř karısı Leyla’nın hikayesidir. *Yol*’daki kadın ve erkek karakterlerin hikyelerin birbirlerinden soyutlayarak anlamak zordur ve bu nedenle de *Yol* sadece erkek karakterlerin deęil aynı zamanda kadın karakterlerin de hikayesidir. Cezalandırılan, ařaęılanan, baskılanan, bastırılan gvenilmeyen, grmezden gelinen kadın karakterlerin hikyesi...

Filmin her iki versiyonu (V1982 ve V2017) arasında bařka farklılıklar da vardır.

En temel farklılık Yusuf’un yksnn tamamlanmıř olmasıdır. V2017’de Yusuf’un karısının lm haberi arkadařlarına ulařmıřtır, kendi aralarında izinlerin aılacaęını bu nedenle Yusuf’a bu haberi nasıl vereceklerini konuřurlar. Daha sonra izinler aıklandığında Yusuf’un da izne gidecekler arasında olduęu ortaya ıkar. Yola ıkan Yusuf kimlik kontrolnde izin kaęıdını kaybettiğı iin, hapishaneden bilgi gelinceye kadar askerler tarafından alıkonur (İzin kaęıdı muhtemelen arkadařları tarafından alınmıřtır). Yusuf alıkonduęunda Mevlt’n haberdar etmesiyle, annesi ile babası onu ziyarete gelir, baba yetkili askerden Yusuf’u tutmalarını isteri. nk Yusuf’un karısının ldęn ona syleyememiřlerdir ve řimdi eve gtrrlerse her řeyi ğrenecektir.

Farklılıklardan bir dięeri, V2017’de izne gidecek isimler sayılırken arada “Yılmaz Gney” isminin de sayılmasıdır, V1982’de bu yer almamaktadır.

V2017'deki bir başka farklılık ise Süleyman'ın hikayesine eklenmiş bölümlerdir. Bu versiyona V1982'de olmayan Süleyman'ın gittiği hamam/sauna ve buradaki çıplak kadın resimlerinin olduğu, evinde uyurken karısı Nazife'ye vurduğu ve pavyonda kadınlarla birlikte olduğu sahneler eklenmiştir.

Bir başka farklılık ise, V2017'de Ömer'in Halil'le konuşurken "ben özgürlük istiyorum, özgürlük, özgürlük" demesidir.

Seyit Ali'nin Ziné'yi almaya geldiğinde Ziné ile yaptığı konuşma sahnesi de çekimlerin ölçekleri küçük farklılıklarla da olsa değiştirilmiş, daha yakın çekim ölçekleri kullanılmıştır.

Önemli farklılıklardan bir tanesi de atın öldürülmesi sahnesinin yeni çekimler eklenerek uzatılmasıdır. V1982'de Seyit Ali atı vurduktan sonra yürümeye devam eder. V2017'de atı vurduktan sonra yürür; ancak geri dönüp elindeki bıçağı dişleriyle zorla açarak atın karnını yarar ve ellerini atın karnında ısıtır.

V2017'de var olan ancak V1982'de olmayan sahnelerden bir başkası ise Seyit Ali'nin oğluyla vedalaşırken, zihninde duyduğu Ziné'nin imdat çığılığına eşlik eden karlar üzerindeki siyah kuzu görüntüsünün araya girmesidir. 1982 V.'nunda bu sahneler yer almamaktadır.

İki versiyon arasındaki en önemli farklılık ise filmin finalidir. V1982'de Seyit Ali'nin camdan dışarı bakarken yüzüğüyle oynadığı, yüzüğü çıkarırken vazgeçip tekrar taktığı sahneden sonra Ömer'in ailesiyle vedalaşma sahneleri araya girer. Seyit Ali daha sonra trende otururken elleriyle yüzünü kapatır, öne, dizlerinin üzerine doğru eğilir, ardından kesme ile giden trenin arkadan görüntülediği çekime geçilir; tren sislerin içinde kaybolur, zum aracılığıyla netlik bozulur ve bu görüntü üzerine teşekkür ve jenerik yazıları biner. V2017'de ise, Ömer'in ailesiyle vedalaşmasından doğrudan trenin camından dışarıya bakan Seyit Ali'ye geçilir. Yüzükle oynama sahnesinden doğrudan doğruya trenin görüntüsüne ve sonrasında ise oturduğu sahneye geçilmiştir, bu sahnede V1982'dekinden farklı olarak Seyit Ali, sadece elleriyle yüzünü kapatmış ancak dizlerinin üzerine eğilmemiştir. Sonrasında ise yarısı yıkılmış köprünün çekimine geçilir ve görüntü hafif flulaştırılarak donuk kare olarak bitirilir. Bu görüntünün üzerine "Çok zor koşullar altında gerçekleştirilen bu filmin çekimine ve sonuçlanmasına pek çok riski göze alarak katkıda bulunan bütün arkadaşlara yürekten teşekkürü borç biliriz. Onlar bu filmle yaşayacaklardır. Yılmaz Güney" ve ardından kararmayla yapılan geçişle, önce "A film by Yılmaz Güney", sonrasında ise "directed by Şerif Gören" yazısıyla, oyuncular ve diğer ekibin jenerik bilgileri girer. Ancak burada da bir farklılık vardır, V2017'de

oyuncu isimleri önce erkek oyuncunun altında da karakterin isimleri yazılarak verilir; ancak V1982’de oyuncu isimleri önce erkek oyuncunun adı, altında “...Seyit Ali” , “... Ziné” biçiminde karakterlerin isimleri birlikte girilerek verilmiştir. V1982 bu anlamda kadın ve erkek karakteri bir şekilde birlikte ele alan bir düşüncenin ürünüdür; ancak V2017 bu birlikteliği dikkate almaz, önce erkek oyuncu ve karakterlerin sonra kadın oyuncu ve karakterlerin isimleri yazılır.

Filmin her iki versiyonunda da “cameo” olarak filmin yönetmeni Şerif Gören Yusuf’un dolmuşta giderken “katil olduğuyla” ilgili esprinin yapıldığı sahnelerde yer alır (9, 10 dakika civarında).

V1982’nin dublaj yönetmeni Yılmaz Güney’dir, V2017’nin dublaj yönetmeni ise İsmail Şahin ve Detlef A. Schitto’dur. Yılmaz Güney seslendirmelerde de yer almıştır: Otobüs terminalindeki babanın sesi, berber Elim gibi karakterleri seslendirmiştir. Yönetmen yardımcıları Ahmet Soner, Turgay Aksoy ve Ali Kıvırcık’tır.

V1982’nin ses kurgusu, Helene Arnal ve Serge Guillemin tarafından, V2017’nin ses kurgusu ise, Peter R. Adam ve Tobias Frühmorgen tarafından düzenlenmiştir.

Müzik ise Zülfü Livaneli tarafından Sebastian Argol ismiyle yapılmıştır. V1982’de “Sebastian Argol Kendal” ibaresi vardır.

V1982’nin yapımcısı olarak, Cactus Film (Eliane Stutterheim, Edgar Hubschmid, Donat F. Keusch) ifadesi vardır. Maran Film ise mali destekçi olarak yer alır. Filmin bitiş jeneriğinde V1982’nin yapım yönetimi (production management) olarak Güney Filmcilik (Yılmaz Güney) ve yapım koordinatörü olarak da Canan Gerede ismi yer almaktadır.

V2017’nin açılış jeneriğinin tasarımı Mikko Ruostila ve Anjuli Mara tarafından yapılmıştır.